

メモ機能付きカレンダーを Turso 対応にする

続編 — FastAPI のバックエンドを SQLite から Turso (libSQL) へ

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 6 月 27 日

概要

本書は、入門チュートリアル『メモ機能付きカレンダーを作る』の続編である。第 1 作で完成させた FastAPI 製カレンダーアプリのバックエンド（データ保存層）だけを、SQLite 互換のクラウド／エッジ・データベース **Turso** (`turso.tech` / `libSQL`) 対応へ置き換える。Turso は SQLite と互換性があるため、**SQL 文は一行も書き換えずに**、接続部分の差し替えだけで、データを「手元のファイル」から「世界中に複製されるクラウド DB」へと引っ越せる—この「SQLite 互換のうまみ」を体験するのが本書の目的である。環境変数を切り替えるだけで、**ローカル（ゼロ設定）／リモート（Turso クラウド）／組み込みレプリカ（ローカルに置きつつ同期）**の 3 モードを使い分けられる設計とし、最後にクラウドへのデプロイまでを扱う。実行は引き続き `uv` と **PEP 723** 形式の単一ファイルで完結する。第 1 作と同様、すべての手順に**コーディングエージェント**（Claude Code などの AI）向けの**プロンプト例**を併記し、「手で書く道」と「AI に頼む道」を並べて歩めるよう構成した。

目次

1	はじめに—続編で何をするか	3
1.1	第 1 作のおさらいと、この続編のゴール	3
1.2	Turso・libSQL・エッジ DB とは	3
1.3	この続編で作る 3 つのモード	4
1.4	前提と進め方	4
2	全体像—どこだけを変えるか	4
2.1	第 1 作の DB 接続層（出発点）	4
2.2	置き換えの全体方針	5
3	Turso のセットアップ (CLI)	6
3.1	CLI のインストールとサインアップ	6
3.2	データベースを作り、URL とトークンを取得する	6
4	ライブラリを差し替える	7

4.1	依存に libsql を加える	7
4.2	sqlite3 と libsql の対応	8
4.3	ひとつだけの落とし穴—row_factory が無い	8
5	接続先を環境変数で切り替える	9
5.1	切り替えの考え方	9
5.2	connect_db() を書く	9
6	接続を 1 本だけ開いて使い回す	10
6.1	なぜ使い回すのか	10
6.2	起動・終了でつなぐ (lifespan)	11
6.3	get_conn() を共有接続向けに書き直す	12
7	CRUD は SQL を変えずに動く	12
7.1	一覧・取得 (読み取り)	13
7.2	作成・更新・削除 (書き込み)	13
8	ローカルで動かす (ゼロ設定)	14
8.1	「SQLite 互換」を自分の目で確かめる	15
9	リモート (Turso クラウド) で動かす	15
10	組込みレプリカ (発展)	16
10.1	使い方—もう 1 つ環境変数を足すだけ	16
10.2	何が起きているのか	16
11	クラウドにデプロイする	17
11.1	FastAPI Cloud へデプロイする	17
11.2	起動部をデプロイ対応にする (Docker 系の準備)	18
11.3	Dockerfile を用意する	19
11.4	Fly.io へデプロイする	19
11.5	Render へデプロイする	20
11.6	Railway へデプロイする	20
12	実録: FastAPI Cloud に本番デプロイする (ステップ詳解)	21
12.1	全体の流れと、使う 2 つの CLI	22
12.2	ステップ 1: デプロイ用フォルダを用意する	22
12.3	ステップ 2: FastAPI Cloud にログインする	23
12.4	ステップ 3: 初回デプロイ (まず local モードで公開)	23
12.5	ステップ 4: 公開 URL を確認して動作テスト	23
12.6	ステップ 5: 落とし穴—local モードはデータがバラバラ	24
12.7	ステップ 6: Turso をつないで永続化する	24
12.8	ステップ 7: 直ったことを検証する	25

13	つまずきやすい点	26
14	まとめと次のステップ	27
15	付録 A：完成版 calendar_turso_app.py 全文	27
16	付録 B：Turso / libSQL チートシート	37
16.1	接続の 3 形態 (Python / libsql)	37
16.2	よく使う turso CLI	37
16.3	FastAPI Cloud デプロイ早見表	37
16.4	sqlite3 → libsql 置き換え早見表	38
16.5	環境変数 (本書のアプリ)	38
17	付録 C：Turso 特化プロンプト集	38

1 はじめに一続編で何をするか

1.1 第 1 作のおさらいと、この続編のゴール

第 1 作では、月表示のカレンダー上で日付ごとにメモを追加・編集・削除できる Web アプリを、FastAPI と SQLite で作った。データは手元の calendar.db という 1 ファイルに保存され、アプリと同じパソコンの中だけで完結していた。これは学習にはちょうどよいが、「スマホからも見たい」「複数の人で共有したい」「サーバを置き換えてもデータを残したい」となると、手元のファイルでは心もとない。

そこで本続編では、バックエンド (データの保存先) だけを Turso に置き換える。アプリの見た目 (カレンダー画面) も、API の形 (エンドポイント) も、何より SQL 文もそのまま、保存先だけを「手元のファイル」から「クラウドのデータベース」へ引っ越す。

1.2 Turso・libSQL・エッジ DB とは

Turso (ターソ、<https://turso.tech/>) は、libSQL という SQLite を拡張したデータベースをクラウドで提供するサービスである。要点は次のとおり。

- **SQLite 互換**：テーブル定義も SQL 文も、SQLite とほぼそのまま使える。だから第 1 作の SQL を書き換えずに済む。
- **クラウドに置ける**：データをクラウドの DB に保存できる。アプリを別の場所で動かしても、同じデータを共有できる。
- **エッジ (利用者の近く) で速い**：データを世界各地に複製し、利用者に近い場所から応答できる。これをエッジという。
- **組込みレプリカ**：手元に複製 (レプリカ) を置いてローカル並みの速さで読みつつ、書き込みはクラウドへ同期する、という両取りができる。

なぜ「SQLite 互換」がうれしいのか

ふつう、データベースを SQLite から別のもの (PostgreSQL など) へ移すには、SQL の方言の違いに悩まされる。Turso は SQLite 互換なので、**学んだ SQL がそのまま活きる**。第 1 作の CREATE TABLE も SELECT ... WHERE date LIKE ? も、一字も変えずに動く。これが本書のいちばんの「おいしさ」である。

1.3 この続編で作る 3 つのモード

本書のアプリは、**環境変数**を切り替えるだけで、次の 3 つのモードを使い分けられる。

モード	保存先	いつ使うか
ローカル	手元の calendar.db (libSQL ファイル)	学習・開発。Turso 登録は不要
リモート	Turso クラウドの DB	公開・共有。どこからでも同じデータ
組込みレプリカ	手元の複製+クラウド同期	読みは速く、書きはクラウドへ

うれしいことに、**Turso のアカウントが無くても**、何も設定せずに `uv run` するだけでローカルモードで動く (ゼロ設定フォールバック)。まず手元で動かし、準備ができたなら環境変数を足してクラウドへと、段階的に進められる。

1.4 前提と進め方

- **前提**: 第 1 作『メモ機能付きカレンダーを作る』を一度完成させていること (`calendar_app.py` が手元で動く状態)。FastAPI・uv・PEP 723・SQL の基礎は既習とする。
- **作るファイル**: 第 1 作とは別ファイル `calendar_turso_app.py` を作る。第 1 作のファイルはそのまま残す。完成版の全文は付録 15 にある。
- **2 つの道**: 第 1 作と同じく、各ステップに [エージェント版] (紫のボックス) を併記する。コードを書かずに AI に頼んで進めることもできる。

2 全体像—どこだけを変えるか

第 1 作のアプリは、大きく「画面 (HTML/JS)」「API (FastAPI のエンドポイント)」「DB 接続 (SQLite)」の 3 層でできていた。本書で手を入れるのは、**いちばん下の DB 接続層**だけである。

層	役割	この続編で
画面 (HTML/CSS/JS)	カレンダー表示・操作	変更なし (そのまま流用)
API (<code>/api/events</code> など)	リクエスト処理・検証	ほぼ変更なし (行の取り出し方だけ調整)
DB 接続 (保存先)	データの保存・検索	ここを差し替える (SQLite → Turso)

2.1 第 1 作の DB 接続層 (出発点)

第 1 作は、標準ライブラリ `sqlite3` で次のように接続していた。本書では、この `init_db` と `get_conn` を中心に書き換える。

```
1 import sqlite3
2
```

```

3 DB_PATH = Path(__file__).with_name("calendar.db")
4
5 def init_db() -> None:
6     with sqlite3.connect(DB_PATH) as conn:
7         conn.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS events ( ... )")
8         conn.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_date ON events(date)")
9
10 @contextmanager
11 def get_conn():
12     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
13     conn.row_factory = sqlite3.Row      # 列名で読めるようにする
14     try:
15         yield conn
16         conn.commit()
17     finally:
18         conn.close()

```

2.2 置き換えの全体方針

これから行う変更は、たった 4 点である。あとは第 1 作のまま動く。

1. **ライブラリ**：sqlite3 の代わりに libsql (Turso の Python 用ライブラリ) を使う (第 4 節)。
2. **接続先の自動切替**：環境変数を見て、ローカル／リモート／レプリカを選ぶ connect_db() を作る (第 5 節)。
3. **接続の持ち方**：起動時に 1 本だけ接続を開いて使い回す (第 6 節)。
4. **行の取り出し方**：libsql では列名アクセス (row_factory) が使えないので、小さな変換ヘルパーで辞書にする (第 4 節)。

SQL は 1 文字も変えない

強調しておきたいのは、CREATE TABLE・SELECT・INSERT・UPDATE・DELETE の SQL 文字列は **すべて第 1 作と同一**だということ。変えるのは「どこへつなぐか」と「結果をどう受け取るか」だけである。これが「SQLite 互換」の意味するところである。

👉 まず全体像を AI と確認する

プロンプト：FastAPI + SQLite で作った単一ファイルのカレンダーアプリ (calendar_app.py) のバックエンドだけを、Turso (libSQL) 対応にしたい。SQL は変えず、接続層だけを差し替える方針で、ローカル／リモート／組込みレプリカを環境変数で切り替える設計にしたい。変更点の全体像を、ファイルのどこを直すかが分かるように箇条書きで提案して。

期待する結果：「依存に libsql を追加」「get_conn/init_db を libsql に」「環境変数で接続先を分岐」「行→辞書の変換を追加」といった変更計画。

3 Turso のセットアップ (CLI)

クラウド (リモート/レプリカ) で動かすには、Turso 側に DB を 1 つ用意し、**接続 URL** と **認証トークン** を取得する。ここでは Turso の CLI を使う。

いまは飛ばしてもよい

ローカルモードだけで試すなら、この節は**後回し**でよい。第 4 節~第 8 節を読み、まず手元で動かしてから戻ってきても構わない。

3.1 CLI のインストールとサインアップ

```
# 1) Turso CLI をインストール (macOS / Linux)
curl -sSfL https://get.tur.so/install.sh | bash

# 2) サインアップ (ブラウザが開く。GitHub 連携などで登録)
turso auth signup

# 3) ログイン状態の確認
turso auth whoami
```

Windows の場合

Windows では WSL (Windows Subsystem for Linux) 上で上記を実行するのが手軽である。最新の手順は公式 (<https://docs.turso.tech/>) を参照のこと。

3.2 データベースを作り、URL とトークンを取得する

```
# 4) データベースを作成 (名前は calendar とする)
turso db create calendar

# 5) 接続 URL を取得 (libsql://calendar-<ユーザー名>.turso.io のような文字列)
turso db show --url calendar

# 6) 認証トークンを発行 (長い文字列。これも控えておく)
turso db tokens create calendar
```

5) で得た URL が `TURSO_DATABASE_URL`、6) で得たトークンが `TURSO_AUTH_TOKEN` になる。次節以降で、これらを環境変数として渡す。

```
# 7) クラウド DB に直接つないで中身を見る (後の確認で使う)
turso db shell calendar "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';"
```

トークンは秘密。コミットしない

認証トークンはパスワードと同じである。ソースコードに直書きしたり、Git にコミットしたりしてはいけない。本書では必ず**環境変数**で渡す。`.env` ファイルに書く場合は、`.gitignore` に `.env` を加えること。

👉 セットアップ手順を AI に出してもらおう

プロンプト： *Turso* の CLI をインストールして、*calendar* という名前のデータベースを作り、接続 URL と認証トークンを取得するところまでの手順を、*macOS* 前提でコマンド付きで順番に教えて。取得した URL とトークンを環境変数 `TURSO_DATABASE_URL` と `TURSO_AUTH_TOKEN` に設定する例も付けて。トークンは *Git* にコミットしない注意も。

期待する結果： `install.sh` の実行、`turso auth signup`、`turso db create`、`turso db show --url`、`turso db tokens create`、`export` の手順と注意。

4 ライブラリを差し替える

ここからコードに入る。第 1 作の `calendar_app.py` をコピーして `calendar_turso_app.py` を作り、DB 接続まわりを直していく。

4.1 依存に `libsql` を加える

PEP 723 のヘッダに `libsql` を 1 行足すだけでよい。`uv run` が自動で入れてくれる。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 #     "libsql",
6 # ]
7 # ///
```

`import` も差し替える。`sqlite3` を外し、`os` (環境変数を読む) と `libsql` を加える。

```
1 import os
2 from contextlib import asynccontextmanager, contextmanager
3 from datetime import date, datetime
4 from pathlib import Path
5 from typing import Annotated
6
7 import libsql # ← 追加 (sqlite3 の代わり)
8 from fastapi import FastAPI, HTTPException, Query
9 from fastapi.responses import HTMLResponse
10 from pydantic import BaseModel, Field
```

4.2 sqlite3 と libsql の対応

libsql は、標準ライブラリ sqlite3 とよく似た使い方 (DB-API 2.0 準拠) になっている。ほとんどの呼び出しはそのまま使える。

やること	sqlite3	libsql
接続 (ローカル)	<code>sqlite3.connect(path)</code>	<code>libsql.connect(path)</code>
接続 (リモート)	— (できない)	<code>libsql.connect(url, auth_token=...)</code>
問い合わせ	<code>conn.execute(sql, params)</code>	同じ
全行取得	<code>cur.fetchall()</code>	同じ
1 行取得	<code>cur.fetchone()</code>	同じ
確定/取消	<code>conn.commit()</code> / <code>rollback()</code>	同じ
件数・採番	<code>cur.rowcount</code> / <code>cur.lastrowid</code>	同じ
列名アクセス	<code>conn.row_factory = sqlite3.Row</code>	使えない (要対応)

4.3 ひとつだけの落とし穴—row_factory が無い

第 1 作では `conn.row_factory = sqlite3.Row` のおかげで、結果を `row["title"]` のように列名で読み、`dict(row)` で辞書にできた。ところが libsql はこの `row_factory` に対応していない。結果はただのタプル (例 (1, "2026-06-27", "ゼミ発表", ...)) で返ってくる。

そこで、列名はカーソルの `description` (直前の問い合わせの列情報) から取り出して、自分で辞書に組み立てる小さなヘルパを用意する。これは sqlite3 でも libsql でも同じように動く、移植性の高い書き方である。

```
1 def rows_to_dicts(cur) -> list[dict]:
2     """カーソルの全行を [{列名: 値}, ...] に変換する。"""
3     cols = [d[0] for d in cur.description]          # 列名の一覧
4     return [dict(zip(cols, row)) for row in cur.fetchall()]
5
6 def row_to_dict(cur) -> dict | None:
7     """カーソルの先頭 1 行を {列名: 値} に変換する (無ければ None)。"""
8     cols = [d[0] for d in cur.description]
9     row = cur.fetchone()
10    return None if row is None else dict(zip(cols, row))
```

🔍 dict(zip(cols, row)) を読み解く

`cur.description` は ((`'id'`, ...), (`'date'`, ...), ...) のような形で、各列の情報を持つ。その先頭 (`d[0]`) が列名なので、`cols = [d[0] for d in cur.description]` で [`"id"`, `"date"`, `"title"`, ...] が得られる。`zip(cols, row)` は「列名」と「値」を 1 対 1 に組にし、`dict(...)` がそれを辞書にする。結果として `{"id": 1, "date": "2026-06-27", ...}` が出来上がる。タプルでもこの方法なら確実に列名を付けられる。

👉 ライブラリ差し替えを頼む

プロンプト：Python で SQLite 用の `sqlite3` を Turso の `libsql` に置き換えたい。 `libsql` は `row_factory` に対応せず行がタプルで返るので、 `cursor.description` を使って結果を辞書のリストに変換するヘルパ `rows_to_dicts` と `row_to_dict` を書いて。 `sqlite3` でもそのまま動くようにして。

期待する結果： `cur.description` から列名を取り、 `dict(zip(...))` で辞書化する 2 つの関数。

5 接続先を環境変数で切り替える

ローカル・リモート・レプリカの 3 モードを、環境変数の有無で自動的に選ぶ `connect_db()` を作る。これが本書の心臓部である。

5.1 切り替えの考え方

判断材料は次の 3 つの環境変数である。

環境変数	役割	例
<code>TURSO_DATABASE_URL</code>	クラウド DB の URL	<code>libsql://calendar-xxx.turso.io</code>
<code>TURSO_AUTH_TOKEN</code>	認証トークン	(長い文字列)
<code>TURSO_SYNC_LOCAL_PATH</code>	レプリカの置き場所	<code>calendar_replica.db</code>

これらの組み合わせで、次のように振り分ける。何も設定しなければローカルになるのがポイント。

URL	TOKEN	SYNC_PATH	モード
なし	(無視)	(無視)	local (ゼロ設定)
あり	なし	(任意)	起動エラー (トークン必須)
あり	あり	なし	remote (クラウド直結)
あり	あり	あり	replica (ローカル複製+同期)

5.2 `connect_db()` を書く

第 1 作の `e_stat_app.py` と同じく、環境変数は `os.getenv(...)` or `""` で読み、足りなければ分かりやすいメッセージで早めに失敗させる。

```
1 DB_PATH = Path(__file__).with_name("calendar.db") # ゼロ設定時のローカルファイル
2
3 def _env(name: str) -> str:
4     """環境変数を取り出して前後の空白を除く (未設定なら空文字)。"""
5     return (os.getenv(name) or "").strip()
6
7 def connect_db():
8     """環境変数から接続モードを決め、(接続, レプリカか, モード名) を返す。"""
9     url = _env("TURSO_DATABASE_URL")
10    token = _env("TURSO_AUTH_TOKEN")
11    sync_path = _env("TURSO_SYNC_LOCAL_PATH")
12
```

```

13 # ① URL 未設定 → ゼロ設定のローカルファイル (Turso アカウント不要)
14 if not url:
15     return libsql.connect(str(DB_PATH)), False, "local"
16
17 # URL を設定したのにトークンが無い → 分かりやすく早めに失敗させる
18 if not token:
19     raise RuntimeError(
20         "TURSO_DATABASE_URL を設定した場合は TURSO_AUTH_TOKEN も必要です。"
21     )
22
23 # ② ローカルパスも指定 → 組み込みレプリカ (ローカル読み込み+クラウド同期)
24 if sync_path:
25     conn = libsql.connect(
26         sync_path, sync_url=url, auth_token=token, sync_interval=5.0
27     )
28     conn.sync() # 起動時にまずクラウドの内容をローカルへ取り込む
29     return conn, True, "replica"
30
31 # ③ それ以外 → 純粋なリモート接続 (Turso クラウド)
32 return libsql.connect(url, auth_token=token), False, "remote"

```

ローカル `libsql.connect("calendar.db")`。第 1 作と同じ場所に同じ名前のファイルができ、中身も SQLite 形式 (第 8 節で確認する)。

リモート `libsql.connect(url, auth_token=token)`。URL (`libsql://...`) へ HTTP でつなぐ。

レプリカ `libsql.connect(path, sync_url=url, auth_token=token, sync_interval=5.0)`。
手元の `path` に複製を持ち、`sync_interval` 秒ごとにクラウドと同期する。起動直後に `conn.sync()` を呼び、まずクラウドの最新を取り込む。

🔊 「早めに失敗」させる親切設計

URL だけ設定してトークンを忘れる、というミスは起こりがち。そのまま進むと、後で分かりにくいエラーになる。そこで `connect_db` は、その場で日本語の明確なメッセージとともに `RuntimeError` を投げる。原因がすぐ分かり、デバッグが楽になる。

6 接続を 1 本だけ開いて使い回す

第 1 作の `get_conn` は、リクエストごとに接続を開いて閉じていた。Turso 対応版では、**起動時に 1 本だけ開いて、ずっと使い回す**方式にする。理由と書き方を見ていく。

6.1 なぜ使い回すのか

- リモートは HTTP：毎回つなぎ直すと、その都度ネットワークの接続コストがかかる。開きっぱなしの方が速い。
- レプリカは 1 本が前提：レプリカ接続は、手元の複製ファイルと裏の同期ループを抱える。いくつも開くのは不自然で、1 本を保つのが正しい。

- 安全に使い回せる：本アプリのエンドポイントはすべて `async def`。FastAPI では `async def` のハンドラは単一のイベントループ上で順に実行されるため、1 本の接続を複数スレッドが同時に触る心配がない。

async def と接続共有の関係

もし将来、どこかのエンドポイントを普通の `def` (非 `async`) に変えると、それは別スレッド (スレッドプール) で動くようになり、1 本の接続を複数スレッドが触る危険が生じる。その場合は「リクエストごとに接続を開く」か「ロックで守る」方式に切り替える必要がある。本書は全エンドポイントを `async def` に保つことで、この問題を避けている。

6.2 起動・終了でつなぐ (lifespan)

接続を持つ場所として、第 1 作でも使った `lifespan` (起動・終了処理) を使う。ここで `connect_db()` を呼び、結果をモジュール全体で共有する変数に入れる。

```

1  _conn = None           # 起動時に開く共有接続 (全リクエストで使い回す)
2  IS_REPLICA = False    # レプリカモードか
3  DB_MODE = "local"    # 表示用
4
5  @asynccontextmanager
6  async def lifespan(app: FastAPI):
7      global _conn, IS_REPLICA, DB_MODE
8      _conn, IS_REPLICA, DB_MODE = connect_db() # 起動時に 1 本だけ接続を開く
9      init_db(_conn)                               # テーブルを用意
10     if IS_REPLICA:
11         _conn.sync()                             # 作ったスキーマをクラウドへ反映
12     print(f"[calendar] DB mode = {DB_MODE}")     # どのモードか表示
13     yield
14     _conn.close()                                # 終了時に接続を閉じる

```

`init_db` は、第 1 作の SQL をそのまま実行する。最後に `commit()` を足すのは、リモート/レプリカでは表作成 (DDL) も確定が要するためである。

```

1  def init_db(conn) -> None:
2      """events テーブルが無ければ作る (SQL は第 1 作とまったく同じ)。"""
3      conn.execute(
4          """
5          CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
6              id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
7              date        TEXT      NOT NULL,
8              title       TEXT      NOT NULL,
9              body        TEXT      NOT NULL DEFAULT '',
10             created_at  TEXT      NOT NULL
11         )
12     """
13 )

```

```

14 conn.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_date ON events(date)")
15 conn.commit() # リモート/レプリカでは DDL も commit が必要

```

6.3 get_conn() を共有接続向けに書き直す

接続は閉じずに使い回すので、get_conn は「共有接続を渡し、成功なら commit、失敗なら rollback」という形にする。レプリカなら成功時に sync() もする。

```

1 @contextmanager
2 def get_conn():
3     try:
4         yield _conn
5         _conn.commit()
6         if IS_REPLICA:
7             _conn.sync() # 書き込みをクラウドへ push (読み込みも最新へ)
8     except Exception:
9         _conn.rollback()
10    raise

```

🗨️ なぜ rollback を明示するのか

第 1 作は、リクエストごとに接続を close していたので、確定していない変更は接続と一緒に自然に捨てられた。だが今回は接続を使い回す。途中でエラーが起きたとき、未確定の変更をそのままにすると、次のリクエストが誤って確定してしまう恐れがある。だから失敗時には rollback() で明示的に取り消す。HTTPException(404) もここを通過して取り消されるが、その経路は 0 件しか触っていないので無害である。

👉 接続管理を AI に設計させる

プロンプト: FastAPI の lifespan で libsql の接続を 1 本だけ開いて全リクエストで使い回す形にして。全エンドポイントが async def なのでスレッド安全である理由もコメントで書いて。get_conn は共有接続を with で渡し、成功時 commit、失敗時 rollback、レプリカ時は sync する contextmanager にして。

期待する結果: lifespan での接続生成・init_db・終了時 close、および commit/rollback/sync を備えた get_conn。

7 CRUD は SQL を変えずに動く

接続層がそろえば、5 つのエンドポイントはほとんどそのままである。変えるのは「dict(row) の代わりに、さっきの変換ヘルパを使う」点だけ。SQL 文字列はすべて第 1 作と同一である。

7.1 一覧・取得（読み取り）

```
1 @app.get("/api/events", response_model=list[Event])
2 async def list_events(
3     month: Annotated[str | None, Query(pattern=r"^\d{4}-\d{2}$")] = None,
4 ):
5     with get_conn() as conn:
6         if month is None:
7             cur = conn.execute("SELECT * FROM events ORDER BY date, id")
8         else:
9             cur = conn.execute(
10                 "SELECT * FROM events WHERE date LIKE ? ORDER BY date, id",
11                 (f"{month}-%",),
12             )
13     return rows_to_dicts(cur)          # ← dict(row) の代わりにヘルパ
14
15
16 @app.get("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
17 async def get_event(event_id: int):
18     with get_conn() as conn:
19         cur = conn.execute("SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
20         row = row_to_dict(cur)        # ← 1 行をヘルパで辞書に
21     if row is None:
22         raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
23     return row
```

第 1 作との違いは、`conn.execute(...).fetchall()` の結果を直接使わず、カーソルを受け取って `rows_to_dicts` / `row_to_dict` に渡すことだけ。WHERE date LIKE ? による月絞り込みも、そのまま動く。

7.2 作成・更新・削除（書き込み）

書き込み系は、第 1 作とほぼ完全に同じ。commit は `get_conn` が面倒を見るので、各関数では気にしなくてよい。

```
1 @app.post("/api/events", response_model=Event, status_code=201)
2 async def create_event(event: EventIn):
3     created_at = datetime.now().isoformat(timespec="seconds")
4     with get_conn() as conn:
5         cur = conn.execute(
6             "INSERT INTO events (date, title, body, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?)",
7             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, created_at),
8         )
9         new_id = cur.lastrowid        # 採番された id (全モードで取得可)
10    return Event(id=new_id, created_at=created_at, **event.model_dump())
11
12
```

```

13 @app.put("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
14 async def update_event(event_id: int, event: EventIn):
15     with get_conn() as conn:
16         cur = conn.execute(
17             "UPDATE events SET date = ?, title = ?, body = ? WHERE id = ?",
18             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, event_id),
19         )
20         if cur.rowcount == 0:
21             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
22         cur = conn.execute("SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
23         row = row_to_dict(cur)
24     return row
25
26
27 @app.delete("/api/events/{event_id}", status_code=204)
28 async def delete_event(event_id: int):
29     with get_conn() as conn:
30         cur = conn.execute("DELETE FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
31         if cur.rowcount == 0:
32             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")

```

Pydantic モデルと画面はそのまま

EventIn / Event の Pydantic モデル、そして INDEX_HTML (カレンダー画面の HTML/CSS/JavaScript) は第 1 作のままでよい。フロントエンドは API の形が同じである限り、保存先が SQLite だろうと Turso だろうと、まったく気づかない。これが「バックエンドだけ差し替える」ということである。

👉 CRUD の移植を頼む

プロンプト: 第 1 作の SQLite 版 CRUD エンドポイントを、SQL 文はそのままに、*libsql* 用に直して。読み取りは *rows_to_dicts* / *row_to_dict* で辞書化し、*commit* は *get_conn* 側に任せる形にして。各関数の変更点だけを示して。

期待する結果: *list_events* / *get_event* の戻り値をヘルパ経由に、書き込み系はほぼ無変更、という差分。

8 ローカルで動かす (ゼロ設定)

まずは何も設定せずに動かす。Turso のアカウントが無くても、ここまでで完成した `calendar_turso_app.py` はそのまま起動できる。

```
uv run calendar_turso_app.py
```

起動ログに `[calendar] DB mode = local` と出れば、ローカルモードである。ブラウザで `http://127.0.0.1:8000/` を開き、第 1 作と同じように日付をクリックしてメモを追加・編集・削除して

みよう。http://127.0.0.1:8000/docs で API も試せる。

8.1 「SQLite 互換」を自分の目で確かめる

ローカルモードでできた calendar.db は、ふつうの SQLite ファイルである。標準ライブラリ sqlite3 で開いて、中身を読める。

```
1 import sqlite3
2 conn = sqlite3.connect("calendar.db")
3 print(open("calendar.db", "rb").read(16))      # b'SQLite format 3\x00'
4 for row in conn.execute("SELECT id, date, title FROM events"):
5     print(row)
```

先頭が SQLite format 3 になっていること、第 1 作の calendar.db と同じスキーマで読めることが、「Turso (libSQL) は SQLite 互換」の動かぬ証拠である。sqlite3 コマンドが入っていれば sqlite3 calendar.db "SELECT * FROM events;" でも同じことができる。

まだクラウドではない点に注意

ローカルモードのデータは、あくまで手元のファイルにある。クラウドには行っていない。次節で環境変数を設定すると、同じコードのまま保存先が Turso クラウドに変わる。

👉 ローカル起動と確認を頼む

プロンプト: calendar_turso_app.py を環境変数なしで起動して、ローカルモードで動くことを確認する手順を教えて。できた calendar.db が標準の SQLite ファイルであることを、Python の sqlite3 で開いて確かめる短いスクリプトも付けて。

期待する結果: uv run の手順、DB mode = local の確認、sqlite3 で開いて SELECT する確認スクリプト。

9 リモート (Turso クラウド) で動かす

第 3 節で取得した URL とトークンを環境変数で渡すだけで、同じコードがクラウドの DB を使うようになる。コードは 1 文字も変えない。

```
export TURSO_DATABASE_URL="libsql://calendar-xxxx.turso.io" # turso db show --url
↪ の値
export TURSO_AUTH_TOKEN=" (turso db tokens create の値) "
uv run calendar_turso_app.py
```

起動ログが [calendar] DB mode = remote になれば成功。ブラウザで操作したメモは、今度はクラウドに保存される。CLI から同じデータが見える。

```
turso db shell calendar "SELECT id, date, title FROM events ORDER BY date;"
```

ここで、ブラウザから追加したメモが一覧に出れば、アプリ→クラウド DB の保存が確認できたことになる。別のパソコンで同じ環境変数を設定して起動すれば、同じデータが見える。

1 回ずつの操作が少し遅く感じることもある

リモートモードでは、毎回の読み書きがネットワーク越し (HTTP) になる。ローカルに比べてわずかに待ちが生じる。「速さも欲しいが、クラウドにも置きたい」場合に効くのが、次節の**組み込みレプリカ**である。

👉 環境変数での起動を頼む

プロンプト: `TURSO_DATABASE_URL` と `TURSO_AUTH_TOKEN` を環境変数で与えて `calendar_turso_app.py` をリモートモードで起動し、`turso db shell` で保存内容を確認する手順を、コマンド付きで教えて。

期待する結果: `export + uv run + turso db shell` の確認手順。

10 組み込みレプリカ (発展)

組み込みレプリカは、手元に複製ファイルを持って高速に読みつつ、書き込みはクラウドへ同期する方式である。読みはローカル並みに速く、データはクラウドにも残る。

10.1 使い方—もう 1 つ環境変数を足すだけ

リモートの 2 つに加えて、複製の置き場所 `TURSO_SYNC_LOCAL_PATH` を指定する。

```
export TURSO_DATABASE_URL="libsql://calendar-xxxx.turso.io"
export TURSO_AUTH_TOKEN="(トークン)"
export TURSO_SYNC_LOCAL_PATH="calendar_replica.db"           # ← これを追加
uv run calendar_turso_app.py
```

起動ログが `[calendar] DB mode = replica` になれば成功。手元に `calendar_replica.db` という複製ファイルができる。

10.2 何が起きているのか

- **起動時**: `conn.sync()` でクラウドの最新を複製に取り込む。
- **読み取り**: 複製 (手元のファイル) から読むので速い。
- **書き込み**: クラウドへ送り、`sync_interval` (本書では 5 秒) ごと、および本書の `get_conn` の成功時に `sync()` して反映する。

複製ファイルは `.gitignore` へ

`calendar_replica.db` は手元の作業ファイルなので、Git にコミットしない。本書のリポジトリでは `.gitignore` に `calendar_replica.db` を加えてある。

ローカルとレプリカの違い

「ローカル」はクラウドと無関係な手元だけの DB。「レプリカ」はクラウドの複製で、同期される。ファイル名を分けておく (calendar.db と calendar_replica.db) と、取り違えずに済む。

レプリカモードを試す

プロンプト: `libsql` の組み込みレプリカ (*embedded replica*) を使い、ローカルの複製ファイルに読み書きしつつクラウドへ同期するように起動したい。 `sync_url` と `auth_token`、ローカルパスを指定する方法と、起動時・書き込み後に `sync()` を呼ぶ理由を教えて。

期待する結果: `libsql.connect(path, sync_url=..., auth_token=..., sync_interval=...)` と `conn.sync()` の使い方、同期のタイミングの説明。

11 クラウドにデプロイする

最後に、アプリ本体をクラウド上で常時動かす (デプロイする)。データは Turso (リモート) があるので、アプリはどこで動いてもよい。デプロイ先は大きく 2 系統ある。

- **FastAPI Cloud** (fastapicloud.com): FastAPI 純正のホスティング。 `fastapi deploy` の 1 コマンドで公開でき、**Dockerfile も要らない** (第 11.1 項)。
- **Docker が使える汎用プラットフォーム**: Fly.io · Render · Railway など。共通の Dockerfile を置いてデプロイする (第 11.2 項以降)。

どちらの系統でも、データは Turso クラウドにあるので、揮発ファイルシステム上でも安全である (必ずリモートモードで動かす。組み込みレプリカは使わない)。

11.1 FastAPI Cloud へデプロイする

FastAPI Cloud は、FastAPI の作者らによる**純正のホスティング**である。CLI は `fastapi [standard]` に含まれている (つまり**追加インストール不要**) ので、 `fastapi deploy` の 1 コマンドでデプロイできる。Dockerfile も HOST/PORT の調整も要らない—FastAPI Cloud がサーバの起動を受け持ち、アプリの `app` を直接動かす。

1) **小さな `pyproject.toml` を置く**。 FastAPI Cloud は**プロジェクト単位**でビルドするため、依存と「どのアプリを動かすか」を `pyproject.toml` に書く (アプリ本体 `calendar_turso_app.py` は変更しない)。

```
[project]
name = "calendar-turso"
version = "0.1.0"
requires-python = ">=3.10"
dependencies = ["fastapi[standard]", "libsql"]

[tool.fastapi]
```

```
entrypoint = "calendar_turso_app:app" # どの ASGI アプリを動かすか
```

2) ログインしてデプロイする。「fastapi dev で動けば fastapi deploy でも動く」が合言葉である。

```
fastapi dev calendar_turso_app.py # ローカル確認 (任意)
fastapi login # 初回はブラウザが開いて認証
fastapi deploy # アプリを自動検出してクラウドへ公開
```

初回デプロイ後、プロジェクトに `.fastapicloud` ディレクトリができ、ローカルとクラウドのアプリが紐づく。公開 URL が表示されれば完了である。

3) Turso の接続情報を環境変数 (秘密) にする。ダッシュボードで **App Details** → **Environment Variables** → **Add Environment Variable** と進み、`TURSO_DATABASE_URL` と `TURSO_AUTH_TOKEN` を登録する。トークンは **Secret** スイッチを入れて保存し (`.env` 形式の一括 Import も可)、最後に **Save and Redeploy** で反映する。

Secret は「作成時」にしか指定できない

FastAPI Cloud では、いったん通常変数として作った値を、後から Secret に変えることはできない。`TURSO_AUTH_TOKEN` は作成するときに必ず **Secret** にしておくこと。

`.fastapicloud` は `.gitignore` へ

`.fastapicloud` はローカルとクラウドを紐づける作業用ディレクトリなので、コミットしない。本書のリポジトリでは `.gitignore` に `.fastapicloud/` を加えてある。

👉 FastAPI Cloud へのデプロイを頼む

プロンプト: 単一ファイルの FastAPI アプリ `calendar_turso_app.py` (依存は `fastapi[standard]` と `libsql`) を FastAPI Cloud にデプロイしたい。エン트리ポイントを指定する最小の `pyproject.toml` を作って、`fastapi login`~`fastapi deploy` の手順と、`TURSO_DATABASE_URL` / `TURSO_AUTH_TOKEN` をダッシュボードで設定 (トークンは *Secret*) する手順を教えて。

期待する結果: `[tool.fastapi]` `entrypoint` 付きの `pyproject.toml`、`fastapi deploy` の手順、環境変数・Secret の設定手順。

11.2 起動部をデプロイ対応にする (Docker 系の準備)

ここからは、Docker を使う汎用プラットフォーム (Fly.io・Render・Railway) 向けの準備である。クラウドでは、外部からの接続を受けるために `0.0.0.0` で待ち受け、ポート番号はプラットフォームが指定する `PORT` 環境変数に従う必要がある。そこで、起動部を環境変数で切り替えられるようにしておく (ローカルでは従来どおり `127.0.0.1:8000`)。

```

1 if __name__ == "__main__":
2     import uvicorn
3     host = os.getenv("HOST", "127.0.0.1")
4     port = int(os.getenv("PORT", "8000"))
5     uvicorn.run(
6         "calendar_turso_app:app", host=host, port=port, reload=(host == "127.0.0.1")
7     )

```

11.3 Dockerfile を用意する

uv の公式イメージを使えば、PEP 723 のスクリプトをそのまま動かせる。次の Dockerfile を calendar_turso_app.py と同じ場所に置く。

```

FROM ghcr.io/astral-sh/uv:python3.12-bookworm-slim
WORKDIR /app
COPY calendar_turso_app.py .
ENV HOST=0.0.0.0 PORT=8080
EXPOSE 8080
CMD ["uv", "run", "calendar_turso_app.py"]

```

11.4 Fly.io へデプロイする

```

# 1) Fly CLI を入れてログイン
curl -L https://fly.io/install.sh | sh
fly auth login

# 2) アプリを作成 (Dockerfile を自動検出。デプロイはまだしない)
fly launch --no-deploy

# 3) Turso の接続情報を「秘密」として登録 (コードには書かない)
fly secrets set TURSO_DATABASE_URL="libsql://calendar-xxxx.turso.io" \
    TURSO_AUTH_TOKEN="(トークン)"

# 4) デプロイ
fly deploy

```

fly launch が内部ポートを尋ねてきたら、Dockerfile に合わせて 8080 を指定する。デプロイが終わると公開 URL が表示され、世界中からアクセスできるカレンダーになる。データは Turso クラウドに安全に保存される。

クラウドでは「リモート」を使う（レプリカは避ける）

Fly.io などの一般的なコンテナ環境は、再起動するとローカルのファイルが消える（揮発する）ことが多い。組み込みレプリカはローカルファイルに依存するため、こうした環境には向かない。デプロイ時は素直にリモートモード（TURSO_SYNC_LOCAL_PATH を設定しない）を使う。どうしてもレプリカにしたい場合は、永続ボリュームを割り当てる必要がある。

11.5 Render へデプロイする

Render は、GitHub リポジトリと Dockerfile を見つけて、自動でビルドして公開してくれる。ブラウザの管理画面から進めるのが分かりやすい。

1. `calendar_turso_app.py` と `Dockerfile` を含むリポジトリを GitHub に push する。
2. Render の管理画面で **New** → **Web Service** を選び、そのリポジトリを連携する。
3. Render が `Dockerfile` を検出し、**Runtime: Docker** になる。ビルド・起動コマンドは `Dockerfile` に任せるので、空欄のままでよい。
4. **Environment**（環境変数）に Turso の接続情報を登録する（コードには書かない）：`TURSO_DATABASE_URL` と `TURSO_AUTH_TOKEN`。
5. **Create Web Service** を押すと、ビルドが走り、公開 URL (`https://<名前>.onrender.com`) が発行される。

Render は待ち受けポートを環境変数 `PORT` で渡してくる。本書のアプリは `PORT` を読み、`Dockerfile` の `HOST=0.0.0.0` と合わさって、その指定どおりに待ち受けるので、追加設定は要らない。構成をコードで管理したい場合は、次の `render.yaml`（Blueprint）をリポジトリに置く方法もある。

```
# render.yaml (任意: 構成をコード化する Blueprint 方式)
services:
  - type: web
    name: calendar-turso
    runtime: docker
    envVars:
      - key: TURSO_DATABASE_URL
        sync: false # 値は管理画面で安全に設定 (リポジトリに書かない)
      - key: TURSO_AUTH_TOKEN
        sync: false
```

無料プランは一定時間でスリープ

Render の無料 Web Service は、しばらくアクセスが無いとスリープし、次のアクセス時の起動に数十秒かかることがある。常時すぐ応答させたい場合は有料プランにする。

11.6 Railway へデプロイする

Railway も `Dockerfile` を自動検出する。ここでは CLI を使う（管理画面からのリポジトリ連携でも同様にできる）。

```

# 1) Railway CLI を入れてログイン
npm i -g @railway/cli          # または: curl -fsSL https://railway.app/install.sh | sh
railway login

# 2) プロジェクトを作り、いまのフォルダを紐づける
railway init

# 3) Turso の接続情報を変数に登録 (コードには書かない)
railway variables --set TURSO_DATABASE_URL="libsql://calendar-xxxx.turso.io" \
                  --set TURSO_AUTH_TOKEN=" (トークン) "

# 4) Dockerfile を使ってデプロイ
railway up

# 5) 公開 URL (ドメイン) を発行
railway domain

```

Railway も待ち受けポートを PORT 環境変数で渡すので、本書のアプリはそれに従い、設定は不要。railway domain が https://<名前>.up.railway.app のような公開 URL を発行する。

Docker 系はどこでも勘所が同じ

Docker を使うプラットフォームなら、Fly.io・Render・Railway のどれでも（さらに Koyeb や Google Cloud Run でも）、要点は 3 つだけである。(1) 同じ **Dockerfile** を置く、(2) **環境変数 (秘密)** に **TURSO_*** を設定する、(3) 待ち受けを **PORT / 0.0.0.0** に合わせる。1 つの作法を覚えれば、別の場所へも移れる。いずれの場合も、揮発ファイルシステムのためリモートモード (TURSO_SYNC_LOCAL_PATH を設定しない) で動かす。一方 FastAPI Cloud (第 11.1 項) は Dockerfile 不要で、これらの調整も要らない。

👉 デプロイ手順を AI に組みさせる

プロンプト: PEP 723 形式の単一ファイル FastAPI アプリ `calendar_turso_app.py` を、uv 公式イメージベースの Dockerfile で **Fly.io / Render / Railway** のいずれかにデプロイしたい。`HOST=0.0.0.0` と `PORT` に対応させ、Turso の URL とトークンは各サービスの「環境変数 (秘密)」として渡す。プラットフォームごとに、Dockerfile と最短のデプロイ手順 (Fly は `fly launch~fly deploy`、Render は Web Service 作成、Railway は `railway up`) を出して。揮発ファイルシステムなのでレプリカでなくリモートを使う注意も。

期待する結果: uv ベースの Dockerfile と、Fly.io・Render・Railway それぞれの最短デプロイ手順、環境変数 (秘密) の設定方法、リモート推奨の注意。

12 実録：FastAPI Cloud に本番デプロイする (ステップ详解)

第 11.1 項の概要を、**実際の操作・つまずき・確認まで**を含めて、初めての人が迷わないように一歩ずつたどる。最後には、**世界に公開され、Turso に永続化されたカレンダー**が完成する。

12.1 全体の流れと、使う 2 つの CLI

ゴールまでは 7 ステップである。

1. デプロイ用フォルダを用意する
2. FastAPI Cloud にログインする
3. 初回デプロイ（まず **local モード**で公開）
4. 公開 URL を確認して動作テスト
5. 落とし穴：local モードはインスタンスごとにデータがバラバラ
6. Turso をつないで永続化する（DB 作成 → 環境変数 → 再デプロイ）
7. 直ったことを検証する

使う CLI は 2 つ

fastapi（FastAPI Cloud 用。fastapi[standard] に同梱）と、**turso**（Turso 用。別途インストール）。本書では fastapi を `uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi ...` の形で呼ぶ（グローバルに入れていないため）。

12.2 ステップ 1：デプロイ用フォルダを用意する

FastAPI Cloud は**フォルダ単位**でアップロードするので、アプリ 1 個と `pyproject.toml` だけの綺麗なフォルダを作ると、余計なファイルを上げずに済む。

```
mkdir -p deploy/fastapi-cloud
cp calendar_turso_app.py deploy/fastapi-cloud/
```

そのフォルダに、次の `pyproject.toml` を置く（アプリ本体は変更しない）。

```
[project]
name = "calendar-turso"
version = "0.1.0"
requires-python = ">=3.10"
dependencies = ["fastapi[standard]", "libsql"]

[tool.fastapi]
entrypoint = "calendar_turso_app:app" # どの ASGI アプリを動かすか
```

🗨️ なぜ pyproject.toml が要るのか

ローカルでは PEP 723（ファイル先頭のコメント）で依存を書けたが、FastAPI Cloud は**プロジェクト単位**でビルドするため、依存と「どのアプリ（app）を動かすか」を `pyproject.toml` から読む。`[tool.fastapi] entrypoint` がその指定である。

アップロードしないものを決める

フォルダに `.gitignore` を置き、`.venv/`・`__pycache__/`・`.fastapicloud/`・`*.db` を除外しておく、不要なファイルを上げずに済む。

12.3 ステップ 2：FastAPI Cloud にログインする

```
cd deploy/fastapi-cloud
uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi login
```

ブラウザが開き、認証コードの確認画面が出る。承認すると「Now you are logged in!」と表示される（要 FastAPI Cloud アカウント。未登録なら案内に従って登録／ウェイトリスト）。

fastapi: command not found と出たら

`fastapi` をグローバルに入れていないのが原因。本書のように `uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi ...` の形で呼べば、`uv` がその場で用意して実行してくれる。

12.4 ステップ 3：初回デプロイ（まず local モードで公開）

```
uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi deploy
```

初回だけ是对話メニューが出る。矢印キーと Enter で、**Create a new app**（新規作成）→ **Team**（チーム）→ **App name**（アプリ名）を選ぶ。するとアップロード→ビルド→公開が進み、最後に **公開 URL** が表示される。フォルダに `.fastapicloud/` ができ、クラウド上のアプリと紐づく。

最初のデプロイは「本物の端末」で行う

初回デプロイの選択メニューは端末（`/dev/tty`）を必要とする。自動化スクリプトや、端末を持たない環境では `OSError: ... /dev/tty` のように失敗する。初回だけは自分の手で実行する。`.fastapicloud/` ができれば、2 回目以降の再デプロイは非対話で実行できる。

この時点ではまだ local モード

環境変数をまだ設定していないので、公開アプリは **local モード**（コンテナ内の一時ファイル）で動く。まずは「公開できた」ことを確認する。永続化は後のステップで行う。

12.5 ステップ 4：公開 URL を確認して動作テスト

公開 URL は、デプロイ時の表示のほか、次でも取得できる（ダッシュボードでも見られる）。

```
uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi cloud apps get # url 行に公開 URL
```

ブラウザでその URL を開けばカレンダーが表示される。`curl` でも確かめられる。

```

URL="https://<あなたのアプリ>.fastapicloud.dev"
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" "$URL/" # 200 なら OK
curl -s "$URL/api/events" # 例: []

```

12.6 ステップ 5：落とし穴—local モードはデータがバラバラ

ここで大事な発見がある。FastAPI Cloud はアプリを複数のインスタンスで動かすことがある。local モードだと各インスタンスが別々の一時ファイルを持つため、データが食い違う。試しに 1 件追加してから、一覧を何度も取得すると、件数がブレる。

```

URL="https://<あなたのアプリ>.fastapicloud.dev"
curl -s -X POST "$URL/api/events" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"date":"2026-06-27","title":"テスト"}'
# 何度も一覧を取ると…件数が一致しない
for i in 1 2 3 4 5; do
  curl -s "$URL/api/events" | python3 -c "import
  ↪ sys,json;print(len(json.load(sys.stdin)))"
done
# 例: 1 0 1 0 0 ← インスタンスごとにバラバラ!

```

🗨️ なぜブレるのか—そして解決策

各インスタンスが自分専用の一時 DB を見ているからである。POST はインスタンス A に、次の GET は B に……と振り分けられるため、結果が食い違う。しかもコンテナの再起動で消える（揮発）。解決は単純で、全インスタンスが「1 つの共有 DB」を見ればよい。それが Turso（クラウド DB）である。ここからが本題である。

12.7 ステップ 6：Turso をつないで永続化する

6a. Turso の DB を作り、接続情報を得る

```

turso auth login # ブラウザ認証（初回のみ）
turso db create calendar # データベースを作成
turso db show --url calendar # → libsql://calendar-xxxx.turso.io（控える／非秘密）
turso db tokens create calendar # → 長いトークン（控える／秘密!）

```

turso が見つからないとき

インストール直後は PATH に通っていないことがある。export PATH="\$HOME/.turso:\$PATH" を実行するか、新しい端末を開いてから試す。

6b. FastAPI Cloud に環境変数を設定する

URL は秘密ではないので、そのまま登録する。

```
uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi cloud env set \
  TURSO_DATABASE_URL "libsql://calendar-xxxx.turso.io" deploy/fastapi-cloud
```

トークンは**秘密**なので、`--secret` を付け、値は**標準入力** (`--value-stdin`) で渡す (コマンド履歴やプロセス一覧に残さないため)。このとき値を位置引数で渡せないなので、対象アプリを `--app-id` で明示する (`app_id` は `.fastapicloud/cloud.json` にある)。

```
APP_ID=$(python3 -c "import json; print(json.load(open(
  'deploy/fastapi-cloud/.fastapicloud/cloud.json'))['app_id']))"

printf '%s' '<トークン>' | uv run --with 'fastapi[standard]' \
  fastapi cloud env set TURSO_AUTH_TOKEN --secret --value-stdin --app-id "$APP_ID"
```

App ID is required と出たら

`--value-stdin` を使うと値の位置引数が無くなるため、フォルダを位置引数で渡すと**値**として誤解釈され、アプリが特定できずにこのエラーになる。`--app-id` (または `--path`) でアプリを明示すれば解決する。

6c. 再デプロイして反映する

環境変数の変更を反映するため、もう一度デプロイする。`.fastapicloud/` があるので、今度は**対話なし**で通る。

```
uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi deploy deploy/fastapi-cloud
```

12.8 ステップ 7: 直ったことを検証する

もう一度、件数のブレを確かめる。今度は**全インスタンスで一致**するはずである。

```
URL="https://<あなたのアプリ>.fastapicloud.dev"
# 追加してから何度も取得 → 毎回同じ件数になる
curl -s -X POST "$URL/api/events" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"date":"2026-06-27","title":"Turso 永続化テスト"}'
for i in 1 2 3 4 5 6; do
  curl -s "$URL/api/events" | python3 -c "import
  ↪ sys,json;print(len(json.load(sys.stdin)))"
done
# 例: 1 1 1 1 1 1 ← すべて一致!
```

local モードと remote (Turso) モードの違いは、次のとおりはっきり現れる。

確認項目	local モード	remote (Turso) モード
一覧件数の一貫性	1 0 1 0 ... (ブレる)	毎回一致
作成→取得	インスタンス依存	全インスタンスで共有
再起動・再デプロイ	データが消える	残る (永続)

完成

これで、データは Turso クラウドにあり、インスタンスが増えても、再デプロイしても、全員が同じ最新データを見られる本番アプリになった。Turso の CLI (`turso db shell calendar "SELECT * FROM events;"`) から、同じデータを直接確認できる。

👉一連のデプロイを AI に任せる

プロンプト: 単一ファイルの FastAPI アプリ `calendar_turso_app.py` を FastAPI Cloud にデプロイし、Turso に接続して永続化したい。(1) `deploy/` フォルダと `pyproject.toml` の用意、(2) `fastapi login` / 初回 `fastapi deploy`、(3) `turso db create` で URL とトークン取得、(4) `fastapi cloud env set` (トークンは `--secret --value-stdin --app-id`)、(5) 再デプロイ、(6) `curl` で件数の一貫性を検証—までを、コマンドと注意点つきで順番に教えて。

期待する結果: フォルダ準備から検証までの一連のコマンドと、対話デプロイ `--value-stdin` の注意。

13 つまづきやすい点

TURSO_AUTH_TOKEN も必要です と出て起動しない URL だけ設定してトークンを忘れてる。

TURSO_AUTH_TOKEN も export する。

認証エラー (401 など) トークンが間違っている / 期限切れ。turso db tokens create calendar で再発行して設定し直す。

接続できない・タイムアウト URL の打ち間違い、ネットワーク、または DB 名違い。turso db show --url calendar の値をそのまま使う。

'Row' object 風のエラー / dict(row) で落ちる libsql は row_factory 非対応。rows_to_dicts / row_to_dict を使う (第 4 節)。conn.row_factory = sqlite3.Row の行は消す。

書いたのにクラウドに反映されない commit() 忘れ。本書では get_conn と init_db で確定している。レプリカなら sync() のタイミングも確認する。

レプリカで最新が見えない 起動時とこまめな sync() が要る。sync_interval を待つか、操作後に再読み込みする。

デプロイ後にデータが消える 揮発ファイルシステムでレプリカ / ローカルを使っている。デプロイ時はリモートを使う (第 11 節)。

\$PORT で起動しない クラウド側の指定ポートに従っていない。PORT / HOST=0.0.0.0 を環境変数で受けているか確認する。

👉 エラーを貼って直してもらおう

プロンプト： *Turso* 対応版の `calendar_turso_app.py` を起動したら次のエラーが出た。原因と直し方を初心者にも分かるように教えて。〔ここにエラー全文と、設定した環境変数（トークンは伏せる）を貼る〕

期待する結果： 該当箇所の指摘、原因、修正案。

14 まとめと次のステップ

本書では、第 1 作のカレンダーアプリのバックエンドだけを *Turso* 対応にした。振り返ると、要点は次のとおりである。

- **SQLite 互換が効く：** `sqlite3` を `libsql` に替え、接続先を変えるだけ。SQL は 1 文字も変えていない。
- **1 ファイル・環境変数で 3 モード：** ローカル／リモート／レプリカを、コードを変えずに切り替えられる。何も設定しなければローカルで動く。
- **移植の勘所：** `row_factory` 非対応 → `description` で辞書化、共有接続 + `commit/rollback/sync`、秘密は環境変数で。
- **デプロイまで：** `uv` ベースの `Dockerfile` と `fly secrets` で、世界に公開できる。

次の一歩としては、(1) ログインを付けて利用者ごとにメモを分ける、(2) 複数地域レプリカで表示を高速化する、(3) `pytest` と `TestClient` で 3 モードのテストを書く、(4) `GitHub Actions` で `fly deploy` を自動化する—などが面白い。土台はもうできている。あなたのカレンダーを、世界のどこからでも使えるように育てていこう。

15 付録 A：完成版 `calendar_turso_app.py` 全文

以下が、本書で作り上げた *Turso* 対応版アプリの全コードである。これを `calendar_turso_app.py` として保存し、`uv run calendar_turso_app.py` で実行すれば、そのまま（ローカルモードで）動く（同梱ファイルと同一）。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 #     "libsql",
6 # ]
7 # ///
8 """メモ機能付きカレンダー（Turso 対応版） — FastAPI + libSQL/Turso の完動サンプル。
9
10 第 1 作 calendar_app.py のバックエンドだけを、SQLite 互換のエッジ DB
11 「Turso (turso.tech / libSQL)」対応に差し替えたもの。SQL 文は一切変えていない。
12
13 実行方法（3 モードを環境変数で自動切替）：
14   - ローカル（ゼロ設定。Turso アカウント不要）：
15       uv run calendar_turso_app.py
16       → このスクリプトと同じ場所の calendar.db (libSQL ローカルファイル) に保存
```

```

17 - リモート (Turso クラウド) :
18     TURSO_DATABASE_URL=libsql://<db>.turso.io TURSO_AUTH_TOKEN=<token> \\
19     uv run calendar_turso_app.py
20 - 組み込みレプリカ (ローカルに置きつつクラウドと同期) :
21     TURSO_DATABASE_URL=... TURSO_AUTH_TOKEN=... \\
22     TURSO_SYNC_LOCAL_PATH=calendar_replica.db uv run calendar_turso_app.py
23
24 ブラウザで http://127.0.0.1:8000/ を開くと、月表示のカレンダーが現れる。
25 """
26 import os
27 from contextlib import asynccontextmanager, contextmanager
28 from datetime import date, datetime
29 from pathlib import Path
30 from typing import Annotated
31
32 import libsql
33 from fastapi import FastAPI, HTTPException, Query
34 from fastapi.responses import HTMLResponse
35 from pydantic import BaseModel, Field
36
37 # 環境変数がないときに使う、ローカルの libSQL ファイル (このスクリプトと同じ場所)
38 DB_PATH = Path(__file__).with_name("calendar.db")
39
40 # 起動時に 1 本だけ開いて、全リクエストで使い回す接続 (lifespan で設定)
41 _conn = None # type: ignore[assignment]
42 IS_REPLICA = False # 組み込みレプリカモードかどうか
43 DB_MODE = "local" # "local" / "remote" / "replica" (表示用)
44
45
46 # -----
47 # データベース (libSQL / Turso) まわり
48 # -----
49 def _env(name: str) -> str:
50     """環境変数を取り出して前後の空白を除く (未設定なら空文字)。"""
51     return (os.getenv(name) or "").strip()
52
53
54 def connect_db():
55     """環境変数から接続モードを決め、(接続, レプリカか, モード名) を返す。"""
56     url = _env("TURSO_DATABASE_URL")
57     token = _env("TURSO_AUTH_TOKEN")
58     sync_path = _env("TURSO_SYNC_LOCAL_PATH")
59
60     # ① URL 未設定 → ゼロ設定のローカルファイル (Turso アカウント不要)
61     if not url:
62         return libsql.connect(str(DB_PATH)), False, "local"
63
64     # URL を設定したのにトークンが無い → 分かりやすく早めに失敗させる
65     if not token:
66         raise RuntimeError(
67             "TURSO_DATABASE_URL を設定した場合は TURSO_AUTH_TOKEN も必要です。"
68         )
69
70     # ② ローカルパスも指定 → 組み込みレプリカ (ローカル読み込み+クラウド同期)
71     if sync_path:
72         conn = libsql.connect(
73             sync_path, sync_url=url, auth_token=token, sync_interval=5.0
74         )

```

```

75     conn.sync() # 起動時にまずクラウドの内容をローカルへ取り込む
76     return conn, True, "replica"
77
78 # ③ それ以外 → 純粋なリモート接続 (Turso クラウド)
79 return libsql.connect(url, auth_token=token), False, "remote"
80
81
82 def init_db(conn) -> None:
83     """events テーブルが無ければ作る (SQL は第 1 作とまったく同じ)。"""
84     conn.execute(
85         """
86         CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
87             id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
88             date          TEXT    NOT NULL,    -- YYYY-MM-DD 形式の予定日
89             title         TEXT    NOT NULL,
90             body          TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
91             created_at    TEXT    NOT NULL
92         )
93         """
94     )
95     conn.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_date ON events(date)")
96     conn.commit() # リモート/レプリカでは DDL も commit が必要
97
98
99 @contextmanager
100 def get_conn():
101     """共有接続を with 文で使う。成功時は commit (レプリカなら sync)。
102
103     第 1 作と違い、接続は使い回すので、終わっても close しない。
104     代わりに、成功なら commit・失敗なら rollback を明示する。
105     """
106     try:
107         yield _conn
108         _conn.commit()
109         if IS_REPLICA:
110             _conn.sync() # 書き込みをクラウドへ push (読み込みも最新へ)
111     except Exception:
112         _conn.rollback()
113         raise
114
115
116 def rows_to_dicts(cur) -> list[dict]:
117     """カーソルの全行を [{列名: 値}, ...] に変換する (sqlite3 でも libSQL でも動く)。"""
118     cols = [d[0] for d in cur.description]
119     return [dict(zip(cols, row)) for row in cur.fetchall()]
120
121
122 def row_to_dict(cur) -> dict | None:
123     """カーソルの先頭 1 行を {列名: 値} に変換する (無ければ None)。"""
124     cols = [d[0] for d in cur.description]
125     row = cur.fetchone()
126     return None if row is None else dict(zip(cols, row))
127
128
129 # -----
130 # データの「形」(Pydantic モデル) --- 第 1 作と同じ
131 # -----
132 class EventIn(BaseModel):

```

```

133     """利用者から受け取るメモ（入力用）。"""
134     date: date
135     title: Annotated[str, Field(min_length=1, max_length=100)]
136     body: Annotated[str, Field(max_length=2000)] = ""
137
138
139     class Event(EventIn):
140         """利用者へ返すメモ（出力用）。id と作成日時を加える。"""
141         id: int
142         created_at: str
143
144
145     # -----
146     # アプリ本体
147     # -----
148     @asynccontextmanager
149     async def lifespan(app: FastAPI):
150         global _conn, IS_REPLICA, DB_MODE
151         _conn, IS_REPLICA, DB_MODE = connect_db() # 起動時に 1 本だけ接続を開く
152         init_db(_conn) # テーブルを用意
153         if IS_REPLICA:
154             _conn.sync() # 作ったスキーマをクラウドへ反映
155         print(f"[calendar] DB mode = {DB_MODE}") # どのモードで動いているか表示
156         yield
157         _conn.close() # 終了時に接続を閉じる
158
159
160     app = FastAPI(title="メモ機能付きカレンダー（Turso 版）", lifespan=lifespan)
161
162
163     # ----- API: メモの一覧を取得（month を指定するとその月だけ） -----
164     @app.get("/api/events", response_model=list[Event])
165     async def list_events(
166         month: Annotated[
167             str | None,
168             Query(pattern=r"^\d{4}-\d{2}$", description="YYYY-MM 形式。例: 2026-06"),
169         ] = None,
170     ):
171         with get_conn() as conn:
172             if month is None:
173                 cur = conn.execute("SELECT * FROM events ORDER BY date, id")
174             else:
175                 # date が "2026-06-..." で始まる行だけを取り出す
176                 cur = conn.execute(
177                     "SELECT * FROM events WHERE date LIKE ? ORDER BY date, id",
178                     (f"{month}-%",),
179                 )
180             return rows_to_dicts(cur)
181
182
183     # ----- API: メモを 1 件取得 -----
184     @app.get("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
185     async def get_event(event_id: int):
186         with get_conn() as conn:
187             cur = conn.execute("SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
188             row = row_to_dict(cur)
189             if row is None:
190                 raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")

```

```

191     return row
192
193
194 # ----- API: メモを作成 -----
195 @app.post("/api/events", response_model=Event, status_code=201)
196 async def create_event(event: EventIn):
197     created_at = datetime.now().isoformat(timespec="seconds")
198     with get_conn() as conn:
199         cur = conn.execute(
200             "INSERT INTO events (date, title, body, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?)",
201             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, created_at),
202         )
203         new_id = cur.lastrowid
204     return Event(id=new_id, created_at=created_at, **event.model_dump())
205
206
207 # ----- API: メモを更新 -----
208 @app.put("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
209 async def update_event(event_id: int, event: EventIn):
210     with get_conn() as conn:
211         cur = conn.execute(
212             "UPDATE events SET date = ?, title = ?, body = ? WHERE id = ?",
213             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, event_id),
214         )
215         if cur.rowcount == 0:
216             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
217         cur = conn.execute("SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
218         row = row_to_dict(cur)
219     return row
220
221
222 # ----- API: メモを削除 -----
223 @app.delete("/api/events/{event_id}", status_code=204)
224 async def delete_event(event_id: int):
225     with get_conn() as conn:
226         cur = conn.execute("DELETE FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
227         if cur.rowcount == 0:
228             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
229
230
231 # -----
232 # ブラウザ用の画面 (第 1 作と同一の 1 ページ HTML)
233 # -----
234 INDEX_HTML = """\
235 <!DOCTYPE html>
236 <html lang="ja">
237 <head>
238 <meta charset="utf-8">
239 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
240 <title>メモ機能付きカレンダー</title>
241 <style>
242     :root { --accent: #009688; }
243     body { font-family: sans-serif; max-width: 900px; margin: 1.5rem auto; padding: 0 1rem;
244           color: #222; line-height: 1.6; }
245     h1 { color: var(--accent); font-size: 1.4rem; }
246     .toolbar { display: flex; align-items: center; gap: .8rem; margin-bottom: .8rem; }
247     .toolbar button { cursor: pointer; border: 1px solid #ccc; background: #fff;
248           border-radius: 6px; padding: .3rem .7rem; font-size: 1rem; }

```

```

249 .toolbar .label { font-weight: bold; font-size: 1.1rem; min-width: 9rem; text-align: center;
↵ }
250 .layout { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 1.2rem; }
251 @media (min-width: 760px) { .layout { grid-template-columns: 1.4fr 1fr; } }
252
253 table.cal { width: 100%; border-collapse: collapse; table-layout: fixed; }
254 table.cal th { padding: .3rem 0; font-size: .85rem; color: #555; }
255 table.cal td { border: 1px solid #e0e0e0; height: 4.2rem; vertical-align: top;
256 padding: .2rem .3rem; cursor: pointer; }
257 table.cal td.blank { background: #fafafa; cursor: default; }
258 table.cal td.today { outline: 2px solid var(--accent); outline-offset: -2px; }
259 table.cal td.selected { background: #e0f2f1; }
260 .daynum { font-size: .85rem; color: #333; }
261 td.sun .daynum { color: #e53935; }
262 td.sat .daynum { color: #1e88e5; }
263 .count { display: inline-block; margin-top: .25rem; font-size: .7rem; color: #fff;
264 background: var(--accent); border-radius: 10px; padding: 0 .45rem; }
265
266 .panel h2 { font-size: 1.1rem; margin: 0 0 .5rem; }
267 form { display: grid; gap: .5rem; margin-bottom: 1rem; }
268 input, textarea { padding: .5rem; font-size: 1rem; border: 1px solid #ccc; border-radius:
↵ 6px;
269 font-family: inherit; }
270 button { cursor: pointer; border: none; border-radius: 6px; padding: .4rem .8rem; font-size:
↵ 1rem; }
271 .primary { background: var(--accent); color: #fff; }
272 .memo { border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; padding: .5rem .7rem; margin: .5rem
↵ 0; }
273 .memo h3 { margin: 0 0 .2rem; font-size: 1rem; }
274 .memo p { margin: .2rem 0; white-space: pre-wrap; }
275 .memo .actions { margin-top: .4rem; display: flex; gap: .4rem; }
276 .edit { background: #ffb300; color: #fff; }
277 .del { background: #e53935; color: #fff; }
278 .hint { color: #888; font-size: .9rem; }
279 </style>
280 </head>
281 <body>
282 <h1>メモ機能付きカレンダー</h1>
283
284 <div class="toolbar">
285 <button id="prev">&lt; 前の月</button>
286 <span class="label" id="ym"></span>
287 <button id="next">次の月 &gt;</button>
288 <button id="today-btn">今日</button>
289 </div>
290
291 <div class="layout">
292 <div>
293 <table class="cal">
294 <thead>
295 <tr>
296 <th>日</th><th>月</th><th>火</th><th>水</th><th>木</th><th>金</th><th>土</th>
297 </tr>
298 </thead>
299 <tbody id="cal-body"></tbody>
300 </table>
301 </div>

```

```

302
303 <div class="panel">
304   <h2 id="panel-title">日付を選んでください</h2>
305
306   <form id="memo-form" hidden>
307     <input type="hidden" id="memo-id">
308     <input type="hidden" id="memo-date">
309     <input type="text" id="title" placeholder="予定・メモのタイトル" required>
310     <textarea id="body" rows="3" placeholder="詳細（任意）"></textarea>
311     <button type="submit" class="primary" id="submit-btn">この日に追加</button>
312   </form>
313
314   <div id="day-list"></div>
315 </div>
316 </div>
317
318 <script>
319 const api = "/api/events";
320 const weekdayClass = ["sun", "mon", "tue", "wed", "thu", "fri", "sat"];
321
322 // 表示中の年・月（cursor.month は 0=1月 … 11=12月）と、選択中の日付
323 const today = new Date();
324 let cursor = { year: today.getFullYear(), month: today.getMonth() };
325 let selectedDate = null; // "YYYY-MM-DD" 形式の文字列
326 let monthEvents = []; // 表示中の月のメモ一覧
327
328 const ymLabel = document.getElementById("ym");
329 const calBody = document.getElementById("cal-body");
330 const panelTitle = document.getElementById("panel-title");
331 const form = document.getElementById("memo-form");
332 const idField = document.getElementById("memo-id");
333 const dateField = document.getElementById("memo-date");
334 const titleField = document.getElementById("title");
335 const bodyField = document.getElementById("body");
336 const submitBtn = document.getElementById("submit-btn");
337 const dayList = document.getElementById("day-list");
338
339 // 数値を 2 桁の文字列にする（5 → "05"）
340 const pad = (n) => String(n).padStart(2, "0");
341 // "YYYY-MM-DD" を組み立てる
342 const ymd = (y, m, d) => `${y}-${pad(m + 1)}-${pad(d)}`;
343
344 // 表示中の月のメモを取り出してカレンダーを描く
345 async function loadMonth() {
346   const monthStr = `${cursor.year}-${pad(cursor.month + 1)}`;
347   const res = await fetch(`${api}?month=${monthStr}`);
348   monthEvents = await res.json();
349   ymLabel.textContent = `${cursor.year}年 ${cursor.month + 1}月`;
350   renderCalendar();
351   // 選択中の日が今の月に無ければ、選択を解除する
352   if (selectedDate && !selectedDate.startsWith(monthStr)) {
353     selectedDate = null;
354     renderPanel();
355   } else {
356     renderPanel();
357   }
358 }
359

```

```

360 // 日付ごとのメモ件数を数える { "2026-06-10": 2, ... }
361 function countByDate() {
362     const counts = {};
363     for (const e of monthEvents) {
364         counts[e.date] = (counts[e.date] || 0) + 1;
365     }
366     return counts;
367 }
368
369 // カレンダーの表 (td の集まり) を作る
370 function renderCalendar() {
371     const counts = countByDate();
372     const firstDow = new Date(cursor.year, cursor.month, 1).getDay(); // 1日の曜日
373     const daysInMonth = new Date(cursor.year, cursor.month + 1, 0).getDate();
374     const todayStr = ymd(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate());
375
376     calBody.innerHTML = "";
377     let row = document.createElement("tr");
378     // 1日までの空白セル
379     for (let i = 0; i < firstDow; i++) {
380         const td = document.createElement("td");
381         td.className = "blank";
382         row.appendChild(td);
383     }
384     for (let d = 1; d <= daysInMonth; d++) {
385         const dow = (firstDow + d - 1) % 7;
386         const dateStr = ymd(cursor.year, cursor.month, d);
387         const td = document.createElement("td");
388         td.className = weekdayClass[dow];
389         if (dateStr === todayStr) td.classList.add("today");
390         if (dateStr === selectedDate) td.classList.add("selected");
391
392         const num = document.createElement("div");
393         num.className = "daynum";
394         num.textContent = d;
395         td.appendChild(num);
396
397         if (counts[dateStr]) {
398             const badge = document.createElement("span");
399             badge.className = "count";
400             badge.textContent = `${counts[dateStr]}件`;
401             td.appendChild(badge);
402         }
403         td.onclick = () => selectDate(dateStr);
404         row.appendChild(td);
405
406         if (dow === 6) { // 土曜で改行
407             calBody.appendChild(row);
408             row = document.createElement("tr");
409         }
410     }
411     if (row.children.length) calBody.appendChild(row);
412 }
413
414 // 日付を選んで、右側のパネルを更新する
415 function selectDate(dateStr) {
416     selectedDate = dateStr;
417     resetForm();

```

```

418   renderCalendar();
419   renderPanel();
420 }
421
422 // 右側パネル（フォーム+その日のメモ一覧）を描く
423 function renderPanel() {
424   if (!selectedDate) {
425     panelTitle.textContent = "日付を選んでください";
426     form.hidden = true;
427     dayList.innerHTML = '<p class="hint">カレンダーの日付をクリックすると、その日のメモを追加できます。
428     ↪ </p>';
429     return;
430   }
431   panelTitle.textContent = `_${selectedDate}_ のメモ`;
432   form.hidden = false;
433   dateField.value = selectedDate;
434
435   const items = monthEvents.filter((e) => e.date === selectedDate);
436   dayList.innerHTML = "";
437   if (items.length === 0) {
438     dayList.innerHTML = '<p class="hint">まだメモはありません。上のフォームから追加できます。</p>';
439     return;
440   }
441   for (const m of items) {
442     const div = document.createElement("div");
443     div.className = "memo";
444     div.innerHTML = `
445     <h3></h3>
446     <p></p>
447     <div class="actions">
448       <button class="edit">編集</button>
449       <button class="del">削除</button>
450     </div>`;
451     div.querySelector("h3").textContent = m.title;
452     div.querySelector("p").textContent = m.body;
453     div.querySelector(".edit").onclick = () => startEdit(m);
454     div.querySelector(".del").onclick = () => remove(m.id);
455     dayList.appendChild(div);
456   }
457 }
458 // 追加 or 更新 (id があれば更新)
459 form.onsubmit = async (e) => {
460   e.preventDefault();
461   const data = {
462     date: dateField.value,
463     title: titleField.value,
464     body: bodyField.value,
465   };
466   const id = idField.value;
467   if (id) {
468     await fetch(`_${api}/${id}`, {
469       method: "PUT",
470       headers: { "Content-Type": "application/json" },
471       body: JSON.stringify(data),
472     });
473   } else {
474     await fetch(api, {

```

```

475     method: "POST",
476     headers: { "Content-Type": "application/json" },
477     body: JSON.stringify(data),
478   });
479 }
480 resetForm();
481 loadMonth();
482 };
483
484 function startEdit(m) {
485   idField.value = m.id;
486   dateField.value = m.date;
487   titleField.value = m.title;
488   bodyField.value = m.body;
489   submitBtn.textContent = "更新する";
490 }
491
492 function resetForm() {
493   idField.value = "";
494   titleField.value = "";
495   bodyField.value = "";
496   submitBtn.textContent = "この日に追加";
497 }
498
499 async function remove(id) {
500   if (!confirm("削除しますか?")) return;
501   await fetch(`${api}/${id}`, { method: "DELETE" });
502   loadMonth();
503 }
504
505 // ツールバーのボタン
506 document.getElementById("prev").onclick = () => {
507   cursor.month--;
508   if (cursor.month < 0) { cursor.month = 11; cursor.year--; }
509   loadMonth();
510 };
511 document.getElementById("next").onclick = () => {
512   cursor.month++;
513   if (cursor.month > 11) { cursor.month = 0; cursor.year++; }
514   loadMonth();
515 };
516 document.getElementById("today-btn").onclick = () => {
517   cursor = { year: today.getFullYear(), month: today.getMonth() };
518   selectDate(ymd(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate()));
519   loadMonth();
520 };
521
522 loadMonth(); // ページ表示時に今月を読み込む
523 </script>
524 </body>
525 </html>
526 ""
527
528
529 @app.get("/", response_class=HTMLResponse)
530 async def index():
531     return INDEX_HTML
532

```

```

533
534 if __name__ == "__main__":
535     import uvicorn
536
537     # ローカルは 127.0.0.1:8000。デプロイ時は HOST=0.0.0.0 と PORT を環境変数で渡す。
538     host = os.getenv("HOST", "127.0.0.1")
539     port = int(os.getenv("PORT", "8000"))
540     uvicorn.run(
541         "calendar_turso_app:app", host=host, port=port, reload=(host == "127.0.0.1")
542     )

```

16 付録 B : Turso / libSQL チートシート

16.1 接続の 3 形態 (Python / libsql)

```

1 import libsql
2
3 # ローカル (ファイル)
4 conn = libsql.connect("calendar.db")
5
6 # リモート (Turso クラウド)
7 conn = libsql.connect("libsql://<db>.turso.io", auth_token="<token>")
8
9 # 組み込みレプリカ (ローカル複製+同期)
10 conn = libsql.connect("calendar_replica.db",
11                       sync_url="libsql://<db>.turso.io",
12                       auth_token="<token>", sync_interval=5.0)
13 conn.sync() # 起動時に取り込み/書き込み後に反映

```

16.2 よく使う turso CLI

コマンド	役割
turso auth signup / login	サインアップ/ログイン
turso db create <name>	データベース作成
turso db show --url <name>	接続 URL を表示
turso db tokens create <name>	認証トークンを発行
turso db shell <name> "<SQL>"	クラウド DB に SQL を実行
turso db list	データベース一覧

16.3 FastAPI Cloud デプロイ早見表

fastapi は `uv run --with 'fastapi[standard]' fastapi ...` で呼ぶ (第 12 節)。

コマンド	役割
<code>fastapi login</code>	FastAPI Cloud にログイン (ブラウザ)
<code>fastapi deploy [path]</code>	デプロイ (初回のみ対話、以降は非対話)
<code>fastapi cloud apps get</code>	アプリ情報 (公開 URL) を表示
<code>fastapi cloud env set NAME VALUE</code>	環境変数を設定
<code>... --secret --value-stdin --app-id ID</code>	秘密を標準入力ですべて安全に設定
<code>fastapi cloud env list --app-id ID</code>	環境変数の一覧
<code>fastapi cloud deployments list</code>	デプロイ履歴・状態

16.4 sqlite3 → libsql 置き換え早見表

変える点	内容
依存	<code>dependencies</code> に "libsql" を追加
import	<code>import sqlite3</code> → <code>import libsql</code> (+ <code>import os</code>)
接続	<code>sqlite3.connect(path)</code> → <code>libsql.connect(path / url, ...)</code>
列名アクセス	<code>row_factory</code> は不可 → <code>description</code> で辞書化
確定	書き込み後の <code>commit()</code> (リモート/レプリカで必須)
同期	レプリカは <code>conn.sync()</code>
SQL 文	変更なし (SQLite 互換)

16.5 環境変数 (本書のアプリ)

環境変数	効果
(なし)	ローカルモード (<code>calendar.db</code>)
<code>TURSO_DATABASE_URL</code> + <code>TURSO_AUTH_TOKEN</code>	リモートモード
+ <code>TURSO_SYNC_LOCAL_PATH</code>	組込みレプリカモード
<code>HOST</code> / <code>PORT</code>	待ち受け先 (デプロイ用)

17 付録 C : Turso 特化プロンプト集

コードを書かずに AI に進めてもらうためのプロンプト集。上から順に与えれば、Turso 対応版が完成し、デプロイまで到達できる。★☆☆☆☆ 入門 / ★★☆☆☆ 初級 / ★★★☆☆ 中級 / ★★★★★ 上級。

1. 方針決め

★☆☆☆☆

プロンプト: *FastAPI* + *SQLite* の単一ファイルアプリ `calendar_app.py` のバックエンドだけを *Turso* (*libSQL*) 対応にしたい。*SQL* は変えず、接続層だけ差し替え、環境変数でローカル/リモート/レプリカを切り替える方針の全体像を提案して。

2. Turso セットアップ

★☆☆☆☆

プロンプト: *Turso CLI* のインストール、`calendar` データベースの作成、接続 *URL* と認証トークンの取得までを、*macOS* 前提でコマンド付きで教えて。トークンはコミットしない注意も。

3. ライブラリ差し替え

★☆☆☆☆

プロンプト: `sqlite3` を `libsql` に置き換えて。`row_factory` 非対応なので、`cursor.description` を使って結果を辞書のリストに変換するヘルパも書いて。

4. 接続モードの自動切替 ★★★★☆
プロンプト：環境変数 `TURSO_DATABASE_URL` / `TURSO_AUTH_TOKEN` / `TURSO_SYNC_LOCAL_PATH` の有無で、ローカル／リモート／組込みレプリカを選ぶ `connect_db()` を書いて。URL だけでトークンが無いときは明確なエラーにして。
5. 接続の共有 ★★★★☆
プロンプト：`lifespan` で接続を 1 本だけ開いて使い回し、`get_conn` は成功時 `commit`・失敗時 `rollback`・レプリカ時 `sync` にして。全エンドポイントが `async def` なので安全である理由もコメントで。
6. CRUD 移植 ★★★☆☆
プロンプト：`SQL` 文はそのままに、読み取りをヘルパ経由の辞書化に直して。書き込みの `commit` は `get_conn` に任せて。
7. ローカル確認 ★★☆☆☆
プロンプト：環境変数なしでローカル起動し、できた `calendar.db` が標準 `SQLite` ファイルであることを `sqlite3` で確認するスクリプトを付けて。
8. リモート確認 ★★☆☆☆
プロンプト：`TURSO_*` を設定してリモートで起動し、`turso db shell` で保存内容を確認する手順を出して。
9. デプロイ ★★★★☆
プロンプト：`uv` 公式イメージの `Dockerfile` を作り、`HOST=0.0.0.0/PORT` 対応にして、`Fly.io` に `fly secrets` で `TURSO_*` を渡してデプロイする手順を出して。揮発 `FS` なのでリモートを使う注意も。
10. テスト ★★★★☆
プロンプト：`TestClient` で `CRUD`・月絞り込み・`404`・`422` を検証する `pytest` を、ローカルモード（一時 `DB`）で書いて。